

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ HİBRİD TERMINLƏR

**S.Quliyeva, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu**

Annotatsiya: *Maqolada ozarbayjon tilida qo‘llaniladigan hibrid atamalar haqida so‘z boradi. Ozarbayjon tilidagi duragay so‘zlar ham milliy, ham arab, fors va Yevropa tillariga mansubligi aniqlangan. Shu bilan birga, tilda morfologik hosilalari bo‘lgan ba‘zi duragay atamalar ham keng qo‘llaniladi.*

Tayanch so‘z va iboralar: *Ozarbayjon tili, duragay atamalar, morfologik hosilalar.*

Abstract: *The article examines hybrid terms used in the Azerbaijani language. It has been established that hybrid words in the Azerbaijani language belong to both national and Arabic, Persian and European languages. At the same time, some hybrid terms with morphological derivatives are widely used in the language.*

Key words: *Azerbaijani language, hybrid terms, morphological derivatives.*

Dillərarası əlaqələrin mövcudluğu söz keçidini dinamik bir prosesə çevirir. Söz keçidlərin özü ilə yanaşı dildə hibridlərin də yaranmasına, formalaşmasına səbəb olur. Digər dünya dilləri kimi Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə digər xalqlarla inteqrasiya nəticəsində alınma sözlər daxil olmuşdur. Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin inkişafı məsələsi bu gün müasir dilçilikdə çox mühüm yer tutur və müxtəlif mənşəli yeni sözlərin araşdırılması ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır.

Müasir dövrdə Azərbaycan dili daimi inkişafdadır. Azərbaycanın müstəqillik qazanması, eləcə də çoxsaylı iqtisadi, siyasi və mədəni dəyişikliklərin baş verməsi ilə bağlı olaraq dildə müxtəlif üsullarla formalaşan xeyli sayda yeni sözlər meydana çıxdı.

Dilin lüğət tərkibini zənginləşdirməyin bir neçə yolu vardır:

- a) söz yaradıcılığının daxili ənənəvi modellərindən istifadə etməklə yaradılan leksik vahidlər;
- b) müxtəlif xarici dillərdən alınma sözlər;
- c) həm də hibrid birləşmələr nəticəsində yaranan sözlər.

Hibrid vahidlər Azərbaycan dili ilə xarici dil elementlərinin birləşməsi əsasında əmələ gəlir. Müasir Azərbaycan dilinin hibrid leksik vahidləri arasında hibrid terminlər də xüsusi yer tutur. Terminlər dildəki bütün sözlər kimi milli dilin zənginləşməsinə xidmət edir. Onlar texnologiya, elm, siyasət, incəsənət və digər sahələrin açarı olan bütün anlayışları ifadə edən leksik vahidlərdir. Qlobal informasiya məkanının formalaşması, eləcə də iqtisadi və sosial proseslərin dinamikası əsasında Azərbaycan dilinin leksik sistemində alınma sözlərin xüsusi çəkisi durmadan artır və hesab edilir ki, dilə daxil olan yeni sözlərin orta hesabla 90%-i terminlərdir.

Müasir mərhələdə elm sahələrinin diferensiasiyası və inteqrasiyası nəticəsində yaranan terminləri, o cümlədən hibrid terminləri də öyrənmək dilçilik üçün xüsusi maraq kəsb edir.

Məlumdur ki, müasir Azərbaycan dilinin yeni sözlər, terminlər ilə aktiv şəkildə zənginləşməsi intensivləşir ki, onlar yalnız milli dilin söz-konstruksiya modellərinə uyğun olan resurslar əsasında deyil, həm də alınmalar əsasında formalaşır. Sözləmə növlərindən biri Azərbaycan dilinin lüğət tərkibini fəal şəkildə genişləndirən hibrid sözlərdir. Bu prosesdə milli sözlərdən və alınmalardan məhsuldar istifadə nəticəsində müasir Azərbaycan dilinin korpusu yeni leksik vahidlər - hibrid sözlər, terminlərlə zənginləşir.

A.Qurbanov hibrid sözlər haqqında yazır: “Dil haqqında elmdə iki müxtəlif mənşəli sözün qovuşması əsasında formalaşan vahidlərə hibrid sözlər deyilir” [2, s.210]. Musa Adilov isə hibrid sözləri müxtəlif dillərə və dialektlərə məxsus eynimənalı vahidlərin birləşməsindən ibarət vahidlər hesab edir [1, s.24]. Hibrid termin iki dilin komponentlərini özündə birləşdirən alınma və milli elementlərin birləşməsi nəticəsində yaranan termdir. Son zamanlar Azərbaycan dilində hibrid terminlərin sayı xeyli dərəcədə artmışdır. Azərbaycan dilinin müasir inkişaf mərhələsində müxtəlif sahələrdə, məsələn, texnikada, aviasiyada, tibdə, kütləvi informasiya vasitələrinin əsas mənbələri olan kino sənayesində, televiziya, radio, internet saytları və elektron nəşrlərdə hibrid terminlərə tez-tez rast gəlmək olar. Məsələn, *aerosəpin*, *aqroməktəb*, *hidroqovşaq*, *radiodərnək*, *jelatinəbənzər*, *videoyazı* və s. Kütləvi informasiya vasitələrində, elm və texnologiyada hibrid terminlərin sayının geniş vüsət alması belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Azərbaycan dili müasir dünyada cərəyan edən mürəkkəb prosesləri əks etdirən intensivliyə malikdir. Vurgulamaq lazımdır ki, “hibrid termin” anlayışı “terminyariatma” və “hibridləşmə” kimi anlayışlarla sıx bağlıdır. Terminyariatma lingvistik vasitələrdən istifadə etməklə məlumatın ötürülməsini və qəbulunu özündə ehtiva edən idrak prosesidir. Hibridləşmə milli və alınma elementlərin birləşməsindən söz əmələ gəlmə üsuludur. Müasir terminlərin meydana çıxması, hibridləşməsi və kifayət qədər çox sayda hibrid terminlərin yaranması tendensiyalarının müasir Azərbaycan dilinin mühüm komponentləri olduğunu əsas götürərək, hibrid terminlərin xüsusiyyətlərini, onların formalaşma yollarını öyrənmək bu gün olduqca mühüm məsələdir.

Azərbaycan dilindəki hibridlərin müəyyən qismi başqa dillərə məxsus elementlərin ya Azərbaycan dili sözləri ilə və ya ayrı-ayrı dil elementlərinin bir-biri ilə birləşməsi hesabına yaranır. Azərbaycan dilində işlənən hibrid terminləri tərkibinə görə aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:

a) Birinci tərəfi Avropa mənbəli sözlər, ikinci tərəfi Azərbaycan dili sözlərindən ibarət olan hibrid terminlər: *etnodil*, *kalibrölçən*, *indeksqoyma*, *informasiyavericilik*, *kinoköçürmə*, *hidrotəmizləmə*, *radioötürücü*, *borukəsmə*, *turbobalta* və s.

b) Birinci tərəfi Azərbaycan dili sözlərdən, ikinci tərəfi Avropa mənbəli sözlərdən ibarət olan hibrid terminlər: *üçkəmerəli*, *birvalentli*, *çoxatomluluq*, *doqquzlitrlilik* və s.

c) Birinci tərəfi Avropa mənbəli sözlərdən, ikinci tərəfi ərəb mənşəli sözlərdən ibarət olan hibrid terminlər: *subicarə*, *fotokimya*, *immunocisim*, *meqadövrə*, *psevdomillətçi*, *fitokütlə*, *transsərhəd*, *makroiqtisadiyyat*, və s.

d) Birinci tərəf ərəb mənşəli sözlərdən, ikinci tərəfi milli sözlərdən ibarət olan hibrid terminlər: *vergiödəyici, vətənsəvərlik, cərəyanötürmə, xəndəkqazma, qüvvəverici* və s.

e) Hər iki tərəfi müxtəlif Avropa dillərinə məxsus sözlərdən ibarət hibrid terminlər: *kinofantaziya, kranblok, videomontaj, tribotexnologiya, art-direktor, vebmaster* və s.

Azərbaycan dilində hibrid sözlər yalnız sözlərin birləşməsi deyil, müxtəlif mənşəli şəkilçilərin Azərbaycan dili sözlərinə qoşulması hallarında da müşahidə olunur. Azərbaycan dilinə şəkilçi tərkibi ilə keçən alınma sözlər özlərinin kök və şəkilçi mənşəyi ilə müxtəlif dillərə aid olur. Kökün bir dilə, şəkilçinin isə digər bir dilə aid olması bu qisim sözlərin əsas hibrid əlamətlərinin göstəricisidir.

a) Milli mənşəli şəkilçilərin Avropa mənşəli sözlərə artırılması ilə yaranan hibrid terminlər: *xoreoqrafiyaçı, esseçilik, fironluq, hakerlik, eskalatorçu, impulsivlik, droselləmə, filosofcasına* və s.

b) Avropa mənşəli sözlərə ərəb mənşəli şəkilçilərin artırılması ilə yaranan hibrid sözlər: *ensiklopediyaşünas, boruvari, diftonqvari, genderşünas* və s.

c) Ərəb mənşəli sözlərə milli şəkilçilərin artırılması ilə formalaşan hibrid sözlər: *hesabatçılıq, xurafatçı, ixtisarlama, immunluq, isbatlama, istehzayana, istifadəsiz* və s.

Bundan başqa, vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan dilinin hibrid terminlərinin təhlili də göstərir ki, hibrid terminlərin əmələ gəlməsinin ən məhsuldar yolu derivatlardır. Bu baxımdan təhlil edilən bütün hibrid terminlər arasında hibrid derivatlar birinci yerdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir Azərbaycan dilində derivatlara daha çox müxtəlif beynəlxalq prefiksli, məsələn, tərkibində tele-, avto-, hidro- və s. elementlərin işləndiyi sözləri göstərmək olar:

a) Tərkibində avto- işlənən hibrid terminlər: *avtoyükləyici, avtoyuyucu, avtoşəhərcik, avtotərəzi, avtoyuma, avtoyağlama, avtokeçid, avtobcavab, avtoçən, avtomühərrik* və s.

b) Tərkibində foto- işlənən hibrid terminlər: *fotoçəkiliş, fotohəssas, fotoqeyd, fotoqəzetçilik, fotolövha, fotomüxbir, fotoyazı, fototəsvir, fotosurət, fotomüşahidə, fotomüsahibə* və s.

c) Tərkibində hidro- işlənən hibrid terminlər: *hidrotəyyarə, hidrotəhlükəsizlik, hidrotikinti, hidroinşaatçı, hidromasaj, hidrotəmizləmə, hidrosükan, hidroayaqqabı* və s. Azərbaycan dilində hibrid sözlərə qoşulan beynəlxalq prefikslər kifayət qədərdir.

Qeyd edək ki, hibrid sözlər bütün dillərdə mövcuddur. Müasir qloballaşma dövründə informasiya intensivliyinin daha da artması nəticəsində dil inteqrasiyaları da artmaqda davam edir. Bu proseslər Azərbaycan dilinə əsasən Avropa mənşəli leksik vahidlərin, elementlərin həmin dillərdə formalaşmış hibridlərinin daxil olmasını sürətləndirir.

Ədəbiyyat:

1. Adilov M. Hibrid sözlər. Azərbaycan dilinin leksikası məsələləri. Bakı, "ADU", 1989, s. 23-26.

2. Qurbanov A. Hibrid sözlər. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild, Bakı. "Nurlan", 2003.

3. Huseynova-Gahramanli A. Classification of the origin of international terms in the Azerbaijani language / Path of Science, 2023. Vol 9, №12, p. 2001-2007.